

2024

NÚCLEO
DE DESENVOLVIMENTO
DIGITAL DA INVESTIGAÇÃO

**INQUÉRITO SOBRE O IMPACTO DA POLÍTICA DE
ALOJAMENTOS WEB NAS UNIDADES DE
INVESTIGAÇÃO DA NOVA FCSH:
RELATÓRIO DOS RESULTADOS**

FICHA TÉCNICA

Título:	Inquérito sobre o impacto da política de alojamentos web nas Unidades de Investigação da NOVA FCSH: Relatório dos resultados
Autoria:	Divisão de Informática e Transformação Digital Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação
Edição:	NOVA FCSH
Data:	Dezembro de 2024
Local de Edição:	NOVA FCSH – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Avenida de Berna, 26-C 1069-061 Lisboa
Código:	DITD/NDDI/001/2024
Aprovado (se aplicável):	

Sumário

1.	<i>Introdução</i>	3
1.1	Enquadramento e objetivos	3
1.2	Estrutura e recolha de dados	3
2.	<i>Resultados do inquérito por questionário</i>	4
2.1	Perfil na NOVA FCSH	4
2.2	Conhecimento da política de alojamentos web	5
2.3	Pedidos de alojamento na infraestrutura da NOVA FCSH.....	6
2.4	Alojamentos externos à NOVA FCSH	9
2.5	Comentários e sugestões.....	12
3.	<i>Conclusões</i>	13

1. INTRODUÇÃO

1.1 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

No seguimento da criação da Divisão de Informática e Transformação Digital da NOVA FCSH em 2022, foi elaborado um conjunto de documentos de forma a definir o âmbito do serviço de alojamentos web dirigido às unidades de investigação (UI) e a promover a sua sustentabilidade, nomeadamente:

- Política de Alojamentos Web para as Unidades de Investigação da NOVA FCSH;
- Regulamento do Alojamento de Sites;
- Procedimento: Alojamento de Sites, Aplicações ou Servidores Físicos.

Estes documentos foram disponibilizados na [Intranet da NOVA FCSH](#), tendo sido divulgados à comunidade científica através de um email do Subdiretor Adjunto para as Infraestruturas Tecnológicas e Transição Digital em 21 de março de 2023.

O presente relatório descreve os resultados do inquérito por questionário relativo ao impacto da política de alojamentos web nas UI da NOVA FCSH. Este inquérito foi levado a cabo com o objetivo de avaliar a visibilidade da informação disponível e a satisfação da comunidade científica com o serviço de alojamentos web na infraestrutura da NOVA FCSH.

1.2 ESTRUTURA E RECOLHA DE DADOS

O presente inquérito foi realizado através de um questionário de resposta anónima, restringido a contas dos domínios da NOVA FCSH. O questionário foi estruturado nas seguintes secções:

1. Perfil na NOVA FCSH;
2. Conhecimento da política de alojamentos;
3. Pedidos de alojamento na infraestrutura da NOVA FCSH;
4. Alojamentos externos à NOVA FCSH;
5. Comentários e sugestões.

O universo para o inquérito consistiu nos docentes, investigadores e equipas de gestão de ciência das UI da NOVA FCSH, uma vez que constituem o público-alvo do serviço de alojamentos. Neste sentido, foi solicitada a participação dos inquiridos através dos grupos de email dos investigadores contratados, dos docentes, das UI e dos coordenadores das UI em 14 e 15 de outubro do presente ano. Foi realizado um reforço do pedido de participação no inquérito por parte do Subdiretor Adjunto para as Infraestruturas Tecnológicas e Transição Digital em 19 de novembro. O questionário ficou aberto até 29 de novembro, tendo sido obtidas 61 respostas. Trata-se de um número relativamente reduzido de

participantes, o qual poderá ser parcialmente explicado pela ocorrência deste inquérito durante o período de avaliação das UI da NOVA FCSH, assim como pela realização de pelo menos outro inquérito em simultâneo, neste caso levada a cabo pela Reitoria da NOVA. Por outro lado, o segmento da comunidade científica que já realizou pedidos de alojamentos web será reduzido comparativamente ao conjunto total, tratando-se de um serviço especializado.

2. RESULTADOS DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO

2.1 PERFIL NA NOVA FCSH

2.1.1 Qual é o seu perfil na NOVA FCSH? Caso tenha mais do que um perfil, indique a opção mais relevante. A maioria dos participantes no presente inquérito afirmou ser **investigador** (41%) ou **docente** (38%) da NOVA FCSH, sendo estes os grupos mais significativos para os pedidos de alojamento na infraestrutura.

Figura 1: Perfil na NOVA FCSH

2.1.2 Qual a Unidade de Investigação da NOVA FCSH que integra como investigador/a, estudante ou na qual desempenha funções de gestão?

A maioria dos participantes indicou afiliação ao **CHAM**. Apenas duas UI não se encontram representadas nos resultados, nomeadamente o **HTC – Pólo do Centro de Ecologia Funcional** e o **INET-MD**.

Figura 2: Distribuição dos participantes por UI da NOVA FCSH

2.2 CONHECIMENTO DA POLÍTICA DE ALOJAMENTOS WEB

2.2.1 Conhece a Política de Alojamentos Web para as Unidades de Investigação da NOVA FCSH?

As respostas apontam para **algum grau de conhecimento da política de alojamentos, quer através da sua consulta direta na Intranet, quer indiretamente através das equipas de gestão de ciência das UI da NOVA FCSH**, agregando 69% das respostas. Deve, no entanto, salientar-se a percentagem relativamente elevada de respostas que indicam ou o **desconhecimento da existência da política de alojamentos, ou não a consultado**, num total de 31% das respostas.

Figura 3: Conhecimento da Política de Alojamentos Web para as UI da NOVA FCSH

2.3 PEDIDOS DE ALOJAMENTO NA INFRAESTRUTURA DA NOVA FCSH

2.3.1 Realizou algum pedido de alojamento de sites na infraestrutura da NOVA FCSH desde abril de 2023?

A maioria dos participantes (67%) afirmou **não ter realizado qualquer pedido de alojamento de sites na infraestrutura da NOVA FCSH** desde a divulgação da política de alojamentos à sua comunidade científica. As questões seguintes desta secção foram restringidas aos 20 participantes que indicaram ter realizado pedidos de alojamento na infraestrutura.

Figura 4: Realização de pedidos de alojamento da infraestrutura da NOVA FCSH

2.3.2 Que modalidade(s) de alojamento requereu à NOVA FCSH?

De entre as modalidades de alojamento oferecidas pela infraestrutura da NOVA FCSH, o destaque vai para a **Fábrica de Sites** com 75% das respostas a indicarem a sua utilização. Apenas um dos participantes afirmou recorrer ao **serviço de alojamento em servidor físico**.

Figura 5: Modalidades de alojamento utilizadas na infraestrutura da NOVA FCSH

2.3.3 Em termos gerais, que avaliação faz do serviço de alojamento de sites na infraestrutura da NOVA FCSH? A avaliação geral do serviço de alojamento de sites na infraestrutura da NOVA FCSH é positiva, com 70% das respostas indicando um **valor de 4 ou 5 numa escala de 5 valores**.

Figura 6: Avaliação geral do serviço de alojamento de sites na infraestrutura da NOVA FCSH

2.3.4 Indique os aspetos que destaca pela positiva

Entre os aspetos destacados de forma positiva pelos participantes, destaca-se o **apoio técnico e resolução de problemas**, incluindo 70% das respostas, indicando o bom desempenho do *Helpdesk* e demais serviços que prestam estas funções. Por outro lado, nenhuma das respostas considerou a **salvaguarda e segurança dos dados** como um aspeto a destacar pela positiva, e apenas um participante destacou os **temas e plugins disponibilizados por omissão**. O questionário permitia a adição de outros aspetos positivos pelos participantes, tendo uma resposta indicado a **autonomia na gestão dos conteúdos dos sites**.

Figura 7: Aspetos positivos do serviço de alojamentos web

2.3.5 Indique os aspetos que destaca pela negativa

A maioria dos participantes (45%) optou por **não destacar de forma negativa nenhum aspeto em particular**. Os **temas e plugins disponibilizados por omissão** foram destacados negativamente por 35% das respostas, o que se correlaciona com o menor destaque positivo dado a este aspeto do serviço de alojamentos web, que deriva essencialmente da antiguidade da Fábrica de Sites.

Figura 8: Aspetos negativos do serviço de alojamentos web

2.3.6 Procurou aconselhamento da parte do Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação (NDDI) da Divisão de Informática e Transformação Digital (DITD) da NOVA FCSH antes de avançar com o desenvolvimento do site?

A grande maioria das respostas (85%) indicou ter procurado **aconselhamento da parte do NDDI antes de avançar com o desenvolvimento do site** em questão. Apenas três respostas indicaram não ter sido procurado aconselhamento.

Figura 9: Procura de aconselhamento previamente ao desenvolvimento do site na infraestrutura da NOVA FCSH

2.3.7 Por que motivo não procurou aconselhamento da parte do NDDI/DITD?

Apenas uma das respostas indicou **não ter conhecimento da possibilidade de obter apoio ou aconselhamento por parte do NDDI** antes de desenvolver o site. As restantes duas respostas indicaram, explícita ou implícitamente, não terem considerado necessário o aconselhamento.

Figura 10: Motivo para não obter aconselhamento prévio ao desenvolvimento do site na infraestrutura

2.4 ALOJAMENTOS EXTERNOS À NOVA FCSH

2.4.1 No decorrer da sua atividade científica ou de gestão levou a cabo o alojamento de sites em servidores externos à NOVA FCSH (desde abril de 2023)?

A grande maioria dos participantes (80%) afirmou **não ter levado a cabo alojamentos web em servidores externos à infraestrutura da NOVA FCSH** desde a divulgação da nova política. As seguintes questões desta secção do questionário foram restringidas aos 12 participantes que indicaram ter realizado alojamentos externos.

Figura 11: Realização de alojamentos de sites em servidores externos à NOVA FCSH

2.4.2 Que motivos o/a fizeram recorrer a alojamento em servidores externos à NOVA FCSH?

O **envolvimento de instituições externas à NOVA FCSH** foi o motivo mais apontado para a realização do alojamento de sites em servidores externos à sua infraestrutura com 33% das respostas. A resposta adicionada por um participante, **“foi alojado pelo CRIA”**, também se pode enquadrar nesta motivação, uma vez que a UI em questão envolve diversos estabelecimentos de ensino superior.

Figura 12: Motivos para recorrer a alojamentos externos à infraestrutura da NOVA FCSH

2.4.3 Ao planear o alojamento no exterior, teve em conta a exequibilidade de uma futura migração do site para a infraestrutura da NOVA FCSH?

A maioria dos participantes (67%) afirmou **não ter tido em conta a exequibilidade de uma futura migração dos sites para a infraestrutura da NOVA FCSH**, de acordo com os requisitos técnicos definidos na política e regulamento de alojamentos.

Figura 13: Consideração da exequibilidade da migração dos sites para a infraestrutura da NOVA FCSH

2.4.4 Procurou aconselhamento da parte do Núcleo de Desenvolvimento Digital da Investigação (NDDI) da Divisão de Informática e Transformação Digital (DITD) da NOVA FCSH antes de avançar com o desenvolvimento do site?

No caso de desenvolvimento de sites a serem alojados em servidores externos, a quase totalidade das respostas (92%) indicou **não ter procurado aconselhamento prévio junto do NDDI**. Apenas um participante afirmou ter procurado aconselhamento previamente ao desenvolvimento do site.

Figura 14: Procura de aconselhamento previamente ao desenvolvimento do site fora da infraestrutura da NOVA FCSH

2.4.5 Por que motivo não procurou aconselhamento da parte do NDDI/DITD?

A maioria dos participantes (27%) **não considerou necessário obter aconselhamento no caso de alojamentos em servidores externos à NOVA FCSH**, sendo que a resposta **“não me pareceu urgente fazer alterações de alojamento (...)”** também se enquadra neste particular. Entre os motivos adicionados pelos participantes destaca-se o **tempo de resposta ou a urgência do pedido**.

Figura 15: Motivos para não obter aconselhamento previamente ao desenvolvimento do site em alojamento externo

2.5 COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

O questionário incluía ainda uma secção de resposta livre para sugestões e comentários relacionados com o serviço de alojamento web da NOVA FCSH. Foram obtidos cinco comentários, os quais resumimos e damos resposta nos seguintes parágrafos.

O primeiro comentário afirma que o serviço de alojamentos web da NOVA FCSH não apresenta uma oferta suficientemente apelativa em termos de **design web**, embora o/a participante não tenha realizado pedidos de alojamento de sites desde a entrada em vigor da nova política. Ainda que o/a participante tenha assinalado a consulta da política de alojamentos, não ficou presente que o desenvolvimento e design web são da responsabilidade das UI ou dos projetos de investigação. Mesmo no caso dos alojamentos na Fábrica de Sites, onde a gestão aplicacional cabe à DITD, existe a possibilidade de solicitar temas ou plugins do Wordpress não disponibilizados por omissão, após análise da fiabilidade e segurança por parte da DITD.

O segundo comentário refere questões relacionadas com a **transparência e confiança no serviço de alojamentos**. Trata-se de questões que a criação da DITD e a elaboração da política de alojamentos procuraram dar resposta nos últimos anos, sendo que o/a participante afirmou não conhecer de todo a política de alojamentos web na infraestrutura da NOVA FCSH.

O terceiro comentário aponta a **ausência de uma solução de armazenamento de grande capacidade para atividades de investigação**, no seguimento das limitações impostas pela Google e pela Microsoft aos respetivos serviços de armazenamento em *cloud*. Trata-se de uma questão que a DITD tem estado a analisar, tendo a NOVA FCSH avançado com a aquisição de NAS (*Network-Attached Storage*) que em

breve serão disponibilizados à sua comunidade científica, permitindo o armazenamento em segurança, o trabalho colaborativo, e sendo assegurada a gestão de *backups* com redundância pela infraestrutura.

O quarto comentário incide na **complexidade de alguns aspetos da política de alojamentos, e na falta de divulgação da mesma junto dos investigadores da NOVA FCSH**. Menciona ainda a **complexidade da utilização da Fábrica de Sites**. São aspetos que o NDDI poderá ter em conta na sua oferta formativa, procurando divulgar e explicitar as modalidades de alojamento disponíveis, assim como capacitar a comunidade científica para a utilização da Fábrica de Sites. Neste particular, poderia avaliar-se a possibilidade de melhorar a informação já disponível [na Intranet](#) com a criação de um guia ou tutorial mais acessível e apelativo para a generalidade dos investigadores em ciências sociais e humanidades.

O último comentário menciona a **falta de acessibilidade do apoio técnico prestado pela DITD para um público leigo em tecnologias da informação**. Trata-se de um aspeto a ter em conta no contacto com investigadores em ciências sociais e humanidades, de forma a evitar possíveis problemas de comunicação e a ir ao encontro das necessidades da comunidade científica da NOVA FCSH.

3. CONCLUSÕES

O número reduzido de respostas inviabiliza a generalização dos resultados do inquérito como sendo representativos do impacto ou perceção da política de alojamentos web da NOVA FCSH por parte da sua comunidade científica. É, no entanto, possível avançar com algumas conclusões, ainda que estas se limitem aos participantes:

- **A maioria dos participantes afirma ter algum conhecimento da política de alojamentos web**, quer diretamente, através da sua consulta na Intranet da NOVA FCSH, quer indiretamente, através das equipas de gestão de ciência das UI.
- **A Fábrica de Sites é a principal modalidade do serviço de alojamentos web entre os participantes que realizaram pedidos de alojamento**. Por outro lado, apenas um participante afirma ter recorrido a alojamento em servidor físico.
- **A avaliação do serviço de alojamentos web é positiva entre os participantes que realizaram alojamentos na infraestrutura da NOVA FCSH**, com destaque para o **apoio técnico e resolução de problemas**. Entre os aspetos negativos, salienta-se os **temas e plugins disponíveis por omissão na Fábrica de Sites**, embora a maioria das respostas não destaque nenhum aspeto negativo em particular.

- **A maioria dos participantes que recorreu ao serviço de alojamentos afirma ter obtido aconselhamento por parte do NDDI previamente ao desenvolvimento do site**, como previsto na política de alojamentos. No caso dos alojamentos externos, tal aconselhamento não foi considerado necessário pelos participantes.
- **A perceção de insegurança do serviço de alojamentos** é um aspeto que deverá ser melhorado, tendo sido apontado como fator negativo do serviço, e também como motivação para obter alojamento externo à infraestrutura da NOVA FCSH. É significativo nenhum dos participantes ter apontado a segurança da infraestrutura como um aspeto positivo do serviço de alojamentos web. A divulgação das novas medidas de segurança da Fábrica de Sites, atualmente em implementação, deverá contribuir para uma melhoria na perceção da segurança do serviço.
- Diversas questões referidas no presente inquérito poderão ser úteis para o planeamento da oferta formativa e informativa da DITD, incluindo a organização de workshops ou a eventual criação de guias ou tutoriais acessíveis a um público leigo em tecnologias da informação. Neste particular, poderá ser útil incidir nas **modalidades de alojamento disponíveis e requisitos da infraestrutura**, na **utilização da Fábrica de Sites**, assim como na **divulgação de boas práticas de segurança na utilização do serviço de alojamentos**.